

ПОЛИЭФИРНЫЕ НИТИ И ИХ СВОЙСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ФАСОННЫХ НИТЕЙ

Закирова Д.Х.

Аннотация. В статье исследовано состояние производства текстильных нитей в мире и приведены информации о странах, производящих наибольшую долю химических нитей. Представлены сведения о происхождении, свойствах и преимуществах полиэфирных нитей, являющейся наиболее распространенным видом химических нитей. На основе термопластичных свойств полиэфирной нити определена возможность ее использования для получения новых ассортиментов фасонной нити. Представлены результаты термической обработки полиэфирной нити, определены рациональные параметры, как продолжительность и температуры термообработки.

Abstract. This article examines the global textile thread production landscape and provides information on the countries that produce the largest share of man-made threads. It also presents information on the origin, properties, and advantages of polyester thread, the most common type of man-made thread. Based on the thermoplastic properties of polyester thread, its potential for use in producing new ranges of fancy thread is determined. The results of heat treatment of polyester thread are presented, and rational parameters, such as heat treatment duration and temperature, are determined.

Мировой спрос на химические нити и волокна неуклонно растет, составляя около 70% всего текстильного рынка. Основным драйвером является полиэфирное волокно (ПЭТ), популярное из-за прочности и низкой

стоимости. Крупнейший производитель - Китай (65% мирового рынка), а общий объем производства комплексных нитей превышает 42 млн тонн (Рис. 1,2.) [1-5].

В зависимости от исходных материалов химические волокна и нити делят на искусственные и синтетические. Искусственные волокна производят из природных полимеров – целлюлозы, белков. Синтетические волокна и нити получают на химических заводах из высокомолекулярных соединений (полимеров), полученных синтезом простых веществ (мономеров), которые, в свою очередь, являются продуктами переработки нефти и газа (этилен, бензол, фенол, пропилен и др.).

Рис. 1. Объем производства текстильных нитей, тыс. тон.

Химические волокна и нити непосредственно после формования не могут быть использованы для производства текстильных материалов. Они требуют дополнительной отделки и текстильной переработки с целью повышения прочности, мягкости, снижения электризуемости и т.п. Одним из основных направлений расширения и улучшения ассортимента химических волокон является их модификация для придания новых заранее заданных свойств.

Рис. 2. Доля стран, производящих химические нити

Среди синтетических текстильных материалов первое место в мире по объему производства с середины 70-х годов XX-столетия заняли полиэфирные. В России принято их название лавсан, в Англии – терилен, в США – дакрон.

Полиэфирное волокно характеризуется высокой механической прочностью, отличной несминаемостью, превосходящей все текстильные волокна, в том числе и шерсть [6-9]. Изделия из лавсановых волокон в 2-3 раза меньше сминаются, чем шерстяные. Чтобы изделия из целлюлозных волокон стали малосминаемыми, в смеску к ним добавляют 45-55% лавсановых волокон. Лавсановое волокно обладает хорошей стойкостью к свету и атмосферным воздействиям, поэтому его целесообразно использовать в гардинно-тюлевых, тентовых, палаточных изделиях. Оно термопластично, благодаря чему изделия хорошо сохраняют эффекты плиссе и гофре. Недостатками лавсанового волокна являются низкая гигроскопичность (до 1%), плохая окрашиваемость, повышенная жесткость, электризуемость и пиллингуемость. Область применения лавсановых нитей и волокон, особенно текстурированных, чрезвычайно широка: ткани и трикотаж бытового назначения, ткани для интерьеров жилья, салонов автомобилей, корд для автомобильных шин, фильтры, щетки, канаты и многое другое [10-14].

Полиэфирные нити - это изделия, характеризующиеся особой прочностью и износостойкостью. Для изготовления используются полимерные волокна. Подобные изделия не состоят из чистого полиэфира. При изготовлении используется смесь разнообразных веществ, в число которых входит спирт, этиленгликоль, терефталевая кислота.

Если требуется произвести подобные нити, то выполняется несколько обязательных действий, таких как окисление, получение диметилтерефталевого эфира терефталевой кислоты, очистка и кристаллизация, формирование вязкой субстанции, охлаждение, разрезание и окрашивание.

Положительные стороны полиэфирного волокна следующие:

- отсутствие выцветания при длительном воздействии ультрафиолетового излучения. Благодаря этому свойству нити хорошо подходят для взаимодействия с ним;

- стойкость к растяжению различного типа. Благодаря этому обеспечивается надежность изготавливаемого на основе полиэфирных нитей полотна, а также его продолжительный срок службы и широкая сфера использования;

- абсорбирование влаги. За счет этого обеспечивается возможность использования в прямом контакте с различными жидкими средами;

- негорючесть. Полиэфирные нити и сформированное на их основе полотно не становится участником процесса горения. Даже под воздействием открытого огня оно не вспыхивает, что обеспечивает пожарную безопасность во многих ситуациях;

- мягкость. Позволяет использовать нити для пошива текстиля, применяемого для изготовления различных вещей;

- устойчивость к износу. Изготовленные из полиэфирного волокна вещи практически не сминаются по мере использования. Износостойкость

дополнительно обеспечивается за счет стойкости к разрыву, иным механическим воздействиям;

- отсутствие усадки после многочисленных стирок. Это свойство дополнительно обеспечивает долговечность, износостойкость и отсутствие необходимости во внимательном уходе;

- антибактериальный эффект. Нити из полиэфира и изготовленные на их основе полотна не являются благоприятной средой для жизнедеятельности и размножения микроскопических организмов;

- дополнительно присутствует стойкость к влиянию кислот и растворителей на органической основе.

Перечисленные положительные стороны делают полиэфирные нити пригодными для использования во многих областях промышленности. Предполагается применение в текстильной отрасли с целью создания различных тканей и трикотажа.

Полиэфирное полотно обладает аналогичными характеристиками и свойствами, что и нити, из которых оно изготавливается. Благодаря этому появляется возможность использования для производства одежды, ориентированной на занятие спортом; маек, которые предназначены для носки в различных ситуациях; удобных и долговечных футболок и износостойких брюк.

Полиэфирные нити нередко задействуются в сочетании с другими компонентами.

Допускается объединение с хлопком. Благодаря этому удастся получить полотно, пригодное для пошива плащей, курток, костюмов, юбок, платьев, сорочек. Нередко идет сочетание с вискозой. Такая комбинация задействуется, если требуется изготовить ткани декоративного типа. Есть возможность использования в технической сфере, как натяжные потолки, напольные покрытия, пожарные шланги.

Полиэфирные нитки, относящиеся к текстурированной разновидности, представляют собой комплексные изделия, характеризующиеся измененной структурой. Присутствует дополнительная обработка, обеспечивающая большую извитость. Благодаря этому получают ткань, характеризующуюся большим объемом, рыхлостью, пористостью. Также применяется для изготовления одежных тканей; в декоративных целях. К характерным чертам этого типа нитей относится эластичность и устойчивая форма. Они почти не поддаются истиранию с течением времени, используются в качестве хороших изоляторов в условиях влажной или агрессивной среды.

Полиэфирные нитки, которые относятся к комплексному типу, делаются из малоусадочных нитей, характеризующихся повышенной прочностью. Они обладают лучшими потребительскими свойствами и характеризуются красивым обликом. На этапе производства задается устойчивость к переменным нагрузкам, оказываемым многократно. Благодаря этому обеспечивается возможность использования при пошиве обуви, изготовлении специализированного снаряжения, мебели из кожи, кожгалантерейных изделий. Допустимо применение для стачивания, отделки. Дополнительно к характерным преимуществам относится пониженный коэффициент трения. Его удалось обеспечить благодаря использованию инновационной эмульсии на этапе производства. С ее применением проводится дополнительная обработка, улучшающая прохождение нитки через иголку. Благодаря этому ускоряется пошив.

Фасонные нити, получаемые в текстильной промышленности, производятся в основном из химических нитей. Поэтому, для исследования было выбрано несколько видов местных химических нитей и изучено влияние термической обработки на нити. Термическая обработка проведена двумя способами: сухой и влажной горячей среде. Изучена усадка нити, выбранных в качестве сырья, в зависимости от времени и температуры. Усадка нитей

обнаружено у всего отобранного сырья. Но наибольшая усадка наблюдалась у полиэфирных (17,4 и 19,8 *tex*) нитей.

Рис. 3. Диаграммы зависимости усадки полиэфирных нитей линейной плотностью 17,4 *tex* и 19,8 *tex* от времени обработки в сухой и влажной горячей среде при температуре 85-90°C

Рис. 4. Диаграммы зависимости усадки полиэфирных нитей линейной плотностью 17,4 *tex* и 19,8 *tex* от времени обработки в сухой и влажной горячей среде при температуре 90-95°C

Из анализа полученных результатов по термообработке полиэфирных нитей можно сделать вывод, что максимальная усадка химических нитей, наблюдалось при обработке в сухой и влажной горячей среде при температуре 85-95°C и путем термической обработки доказано получение фасонные нити из этих химических нитей. Соответственно, для производства фасонных нитей методом термической обработки путем совершенствования технологии

получения фасонных нитей из химических нитей была рекомендована температура обработки 80-90⁰С и продолжительность 15-20 *min*.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закирова Д.Х., Искандаров З.М. Подготовка нитей для получения фасонных нитей // Results of National Scientific Research. International Journal 2023 SJIF-5.8, Researchbib 7.1; Volume 2/ISSUE 10 ISSN: 2181-3639. Pages 63-69.
2. Исламбекова Н.М., Закирова Д.Х., Юсупходжаева Г.А. Изучение фасонных нитей и их получения // VIII глобальная наука и инновации 2020: Центральная Азия. Международный научно-практический журнал. Казахстан, Нур-Султан-февраль, 2020. С.196-199.
3. <https://studfile.net/preview/4618440/page:22/>
4. <https://ivatex.ru/blog/poliefirnye-niti-opisanie-osobennosti/>
5. Akhmedov J.A., Azamatov U.N., Umurzakova Kh.Kh. Usmanova Sh.A. Improving technology on manufacturing sewing threads from raw silk // J. "IJARSET" International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 10. October 2018. -B. 7219-7222.
6. Nabidjanova N.N., Alimova Kh.A., Umurzakova Kh.Kh., Usmanova Sh.A., Akhmedov J.A. Dependence of the diameter of the thread on the parameters of the body structure and the deformability of the knitwear // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8.
7. Umurzakova H.Kh., Nabidzhanova N.N., Alimova X.A., Aripdzhanova D.U., Tulanov Sh. The technology of making spun yarns for medical gauze from natural silk // Scientific and technical magazine of NamMTI. VOLUME 4 – Special issue, 2019. Pages 85-91.
8. Umurzakova X.X., Muratova Z.A., Atabayev I.X. Determination of the performance properties of nonwoven materials for medical purposes from natural

- silk waste. Journal of Textile Engineering & Fashion Technology. Budapest. Volume 11. Issue 4. -2025. R.220-226.
9. Akhmedov J.A., Alimova Kh., Aripdjanova D.U., Bastamkulova Kh.D. Ways and technologies for making natural silk // European Sciences review Scientific journal № 9-10 2016 (September-October). -P. 179-181.
10. Umurzakova Kh.Kh. Development of technology for the preparation of raw materials for medical silk gauze. Author. diss... doctoral philosophy (PhD) in tech. sciences. Tashkent. 2020.
11. Sobirov Q.E., Mardonov B.M., Akhmedov J.A., Ermatov Sh.Q. and Umurzakova Kh.Kh. Investigation of the process of removing the thread from the surface of the cocoon in an aquatic environment. Journal of Physics: Conference Series 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042044 This content was downloaded from IP address 213.230.113.73 on 19/05/2021.
12. Akhmedov J., Alimova Kh., Tursunov T., Sabirov Q., Umarova G. Preparation of raw materials for knitted products from natural silk // International journal on orange technology. e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071. Volume: 4 Issue: 7 Jul 2022.
13. Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х. Технология подготовки сырья для получения медицинских бинтов из шелка // Международная научная конференция, посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е. Зотикова. Москва. 25.05. 2022 г. С. 93-95.
14. Alimova Kh., Umurzakova Kh.Kh., Usmonova Sh.A., Sobirov Q.E. The basis for sustainable development of the agro-Industrial cluster “silk” // AIP Conf. Proc. 3045, 040024 (2024) 12 March 2024, P. 1-5.